

Nova Solução para Denúncia de Vazamentos de Água em Belém

Este formulário busca entender a opinião da população sobre um aplicativo inovador para a comunicação de vazamentos de água em Belém. Nosso objetivo é transformar a forma como os vazamentos são reportados, promovendo uma participação ativa da população para maior transparência e eficiência no tratamento desses problemas. Este projeto é parte de um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e sua opinião é essencial para avaliar a viabilidade dessa iniciativa.

** Indica uma pergunta obrigatória*

1. Nome *

2. E-mail *

3. Você já presenciou vazamentos de água em sua rua ou bairro? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim
- Não
- Raramente

4. Como você costuma comunicar esses vazamentos às autoridades competentes? *

Marcar apenas uma oval.

- Por Telefone
- Denunciando Presencialmente
- Redes Sociais (Ex: WhatsApp, Instagram, Facebook)
- Nunca Denunciei

5. Quais dificuldades você encontra ao tentar comunicar um vazamento de água?

6. Você utilizaria um aplicativo para reportar vazamentos de água de forma rápida e prática? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim
- Talvez
- Não

7. O que você acha de poder acompanhar o status do vazamento reportado (por exemplo: “em andamento”, “resolvido”)? *

Marcar apenas uma oval.

- Acho excelente e me sentiria mais informado
- Acho bom, mas não é essencial
- Não vejo muita diferença

8. Você acredita que o aplicativo ajudaria a melhorar a transparência e a rapidez na solução de vazamentos de água? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim
- Talvez
- Não

9. Se estivesse disponível, você baixaria o aplicativo? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim
- Talvez, se houvesse necessidade
- Não

Imagens:

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

